

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шерматова Ирода Ойбековна

Ташкентский государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11632983>

Финансовый сектор в Узбекистане претерпевает значительные изменения, обусловленные быстрым развитием цифровых технологий и растущим спросом на удобные, эффективные и безопасные банковские услуги. Онлайн-банкинг, также известный как интернет-банкинг или электронный банкинг, стал ключевым компонентом этой цифровой революции. Он предлагает клиентам возможность управлять своими финансами удаленно, проводить транзакции и получать доступ к широкому спектру банковских услуг через цифровые платформы, значительно улучшая общий опыт работы с банком.

Банки играют ключевую роль в экономике, обеспечивая поток денег и предоставляя важные услуги, которые помогают обеспечить экономическую стабильность и рост. В.Г. Левитан и Я.С. Мязова отмечают, что происхождение этого термина склоняется к Италии, а слово «банк» происходит от итальянского слова «banco», что означает «стол».

Закон Республики Узбекистан от 05.11.2019 г. № ЗРУ-580 «О банках и банковской деятельности» дает следующее определение этого термина: «Банк — это юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, осуществляющей в совокупности операции по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению платежей, привлечению средств на депозиты, предоставлению кредитов от своего имени, определенные как банковская деятельность».

В настоящее время онлайн-банкинг стал широко распространенным. Образовательный сайт Википедия дает следующее определение концепции интернет-банкинга: «Интернет-банкинг — это общее название для технологий дистанционного банкинга, а также доступа к счетам и транзакциям (на них), предоставляемого в любое время и с любого устройства с доступом к Интернету».

Исходя из анализа литературы, можно заключить, что банк — это финансовое учреждение, предоставляющее различные финансовые услуги, такие как хранение средств, выдача кредитов, проведение наличных операций и инвестирование. Онлайн-банкинг, также известный как интернет-банкинг или электронный банкинг, представляет собой

процесс проведения финансовых транзакций и управления личными или бизнес-счетами в банке через Интернет.

Цифровая эра принесла трансформационные изменения многим секторам по всему миру, и банковская сфера не является исключением. В Узбекистане эволюция онлайн-банкинга является ключевым элементом модернизации финансовой системы страны. Переход к цифровым банковским услугам представляет собой важный шаг к повышению финансовой инклюзии, улучшению опыта клиентов и стимулированию экономического роста.

Республика Узбекистан сделала значительные шаги в принятии онлайн-банкинга. Как государственные, так и частные банки запустили комплексные цифровые платформы, позволяющие клиентам управлять своими финансами из любой точки мира в любое время. Эти платформы предлагают широкий спектр услуг, включая запрос баланса, перевод средств, оплату счетов, подачу заявок на кредиты и многое другое. Быстрый рост использования интернета и смартфонов был значительным фактором в росте онлайн-банкинга.

Таблица-1

Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания на 1 апреля 2024 г.

Наименование банка	Юридические лица и индивидуальные предприниматели	Физические лица	Итого
Национальный банк	101,887	1,810,710	1,912,597
Узпромстройбанк	73,533	6,146,603	6,220,136
Агробанк	202,403	4,667,509	4,869,912
Ипотека-банк	169,447	3,112,556	3,282,003
Микрокредитбанк	73,629	1,052,732	1,126,361
Народный банк	120,173	4,319,001	4,439,174
Гарант банк	6,905	86,689	93,594
Банк развития бизнеса	30,898	261,293	292,191
Туронбанк	48,473	477,968	526,441
Hamkorbank	127,658	1,685,078	1,812,736

Данные из таблицы 2 позволяют сделать вывод, что системы дистанционного банковского обслуживания становятся все более

популярными в Узбекистане. Самый популярный банк среди населения, предоставляющий удаленные услуги, - Узбекский промышленно-строительный банк (32%). Агробанк занимает второе место по числу пользователей (25%). Народный банк - третий по популярности банк (10%). В целом количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания в Узбекистане постоянно растет. Банки Узбекистана активно развивают свои мобильные и интернет-банкинговые системы, предлагая клиентам удобные и доступные услуги.

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 май 2024 года

Коммерческие банки	Количество банковских карт в обращении	Количество установленных платежных терминалов	Количество установленных банкоматов и инфокиосков	Поступления через платежные терминалы в течение января-апреля 2024 года (в млн.сумов)
ГУП УзИнкассация			500	
Национальный банк	3,604,420	40,771	772	5,908,741
Узпромстройбанк	2,358,904	31,737	676	3,859,829
Агробанк	4,644,665	39,818	2,154	4,381,007
Микрокредитбанк	1,527,848	23,718	835	4,304,675
Народный банк	11,187,965	46,191	3,162	3,017,735
Гарант банк	386,714	7,905	285	357,290
Банк развития бизнеса	662,730	18,523	513	1,656,753
Туронбанк	671,132	12,919	436	1,740,561

Hamkorbank	2,452,401	31,283	680	4,127,642
------------	-----------	--------	-----	-----------

На основании предоставленных данных в Таблице 2 можно отметить, что к 1 мая 2024 года в обращении находилось 38 012 189 банковских карт в Узбекистане. Это означает, что примерно на 100 жителей приходится около 84 карт. Количество банковских карт в обращении постоянно увеличивается в последние годы. Самыми популярными эмитентами банковских карт являются Народный банк (26%), Узпромстройбанк (5%) и Агробанк (11%). Дебетовые карты являются наиболее распространенным типом карт (73%), за которыми следуют кредитные карты (13%) и предоплаченные карты (0,1%).

Кроме того, к 1 мая 2024 года в Узбекистане было установлено 252 588 платежных терминалов. Самое большое количество платежных терминалов установлено в Народном банке (18%), Узпромстройбанке (13%) и Агробанке (16%). Что касается банкоматов и информационных киосков, то к 1 мая 2024 года в Узбекистане было установлено 10 109 банкоматов и 1 745 информационных киосков. Количество банкоматов и информационных киосков также постоянно увеличивается в последние годы.

Несмотря на значительные достижения, в этом процессе все еще существуют определенные проблемы, такие как недостаточная доступность и обученность населения, а также риски для безопасности данных. Для предотвращения данных проблем можно предпринять следующие меры:

- ❖ Проведение образовательных программ и кампаний для повышения уровня цифровой грамотности населения, включая тренинги по использованию мобильных приложений и онлайн-банкинга.

- ❖ Расширение доступа к интернету и современным технологиям в отдаленных и малообслуживаемых регионах через инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры.

- ❖ Разработка и внедрение передовых технологий защиты данных, включая биометрическую аутентификацию и блокчейн, для обеспечения безопасности транзакций и конфиденциальности клиентских данных.

- ❖ Поддержка и поощрение банковских организаций к внедрению инновационных технологий и разработке новых цифровых продуктов для улучшения качества обслуживания и удовлетворения потребностей клиентов.

В заключение, развитие онлайн-банкинга в Республике Узбекистан представляет собой значительное достижение в финансовом секторе страны. Широкое принятие цифровых технологий принесло многочисленные преимущества, включая улучшение обслуживания клиентов, усиление конкурентоспособности среди банков, расширение спектра услуг и оптимизацию управленческой и маркетинговой деятельности. При наличии поддержки правительства, инвестирования в инновации и эффективного регулирования банковский сектор страны будет продолжать укрепляться, способствуя достижению более стабильной и процветающей экономики..

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан от 5 ноября 2019 года № ЗРУ-580 "О банках и банковской деятельности"
2. Банковское дело: учебник / В.Г. Левитан, Я.С. Мязова. - Самара: Издательство Самарского университета, 2021. - 6 с.
3. "Цифровые финансовые услуги в банковской системе: прогресс и решение предстоящих задач," Улугбек Махмудов, "Экономический вестник Узбекистана"
4. Веб-сайт свободной энциклопедии "Википедия" - <https://ru.wikipedia.org/wiki>
5. Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан - <https://cbu.uz/ru>
6. Khurshidjon T. Ways to Develop Banks' Investment Operations in the Securities Market //International Journal of Management IT and Engineering. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 87-95.
7. G' Afurov, O., and N. Muxiddinov. "GLOBAL YEVRROBLIGATSIYALAR BOZORI VA UNDA O 'ZBEKISTON ISHTIROKINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI." Science and innovation 1.A8 (2022): 165-169.
8. Ugli K. T. S. Development of activities of commercial banks in the securities market in the republic of uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 4. – С. 75-86.
9. Хошимов, Ж. Р., Б. Б. Очиллов, and С. С. Наримонов. "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА." (2024).
10. Tillayev X. S. Pros and cons of used bank cards by population //Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – №. 11. – С. 205-208.
11. G' Afurov, O., & Ibrohimov, B. (2022). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ILK SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINI JOYLASHTIRISHDAN TUSHGAN

MABLAG'LARINING QAYTA TAQSIMLANISHI VA ULAR SAMARADORLIGI TAHLILI. Science and innovation, 1(A8), 332-339.

12. Tillayev K. S. THE SIGNIFICANCE OF CERTIFICATES OF DEPOSIT FOR BANK CUSTOMERS //Modern Science. – 2017. – №. 11. – С. 61-64.

13. Ochilov, B., Hoshimov, J., & Butayev, J. (2024). IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHDA MAMLAKAT INVESTITSION JOZIBADORLIGI: NAZARIYA VA AMALIYOT (Monografiya).

14. G'afurov, Olimjon, and Sevinch Abrueva. "O 'ZBEKISTONNING YEYROOBLIGATSIYALAR BOZORIDAGI ISHTIROKI." Journal of Integrated Education and Research 1.6 (2022): 6-9.

15. Tursunkulovich, S. R. (2024). O 'ZBEKISTONDA MONETAR SIYOSAT VOSITALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. "MOLIYA-IQTISOD", 2(1), 1-11.

16. Norqulova, L. S. Q. (2022). "YASHIL ENERGETIKA" ENERGIYA TEJAMKORLIGINI OSHIRISH USULI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(11), 71-77.

17. Tursunkulovich, S. R. (2023). THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES REGULATION OF MONEY AGGREGATES. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 3(5).

18. Gafurov O. VALYUTA KREDIT MUNOSOBATLARINI TASHKIL ETISHDA DAVLATNING VALYUTA KREDIT SIYOSATI O'RNI //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 4 Part 2. – С. 89-98.

19. Tursunkulovich S. R. THE ROLE OF MONETARY POLICY IN THE ECONOMY //Web of Technology: Multidimensional Research Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 61-72.